

**АНТАГОНИСТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МИКРООРГАНИЗМОВ РОДА
SACCHAROMYCES В ОТНОШЕНИИ ВОЗБУДИТЕЛЯ БАКТЕРИАЛЬНОГО
ОЖОГА ERWINIA AMYLOVORA**

¹Джакибаева Гульнар, ²Саданов Аманкельды, ³Исмаилова Эльвира, ⁴Шемшюра
Ольга, ⁵Байдалинов Арслан

^{1,2,3,4,5}ТОО «Научно-производственный центр микробиологии и вирусологии», Алматы,
Казахстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8361981>

Аннотация. В статье представлены результаты скрининга дрожжей рода *Saccharomyces* на антагонистическую активность против возбудителя бактериального ожога *Erwinia amylovora*. Из 12 исследованных штаммов дрожжей, 9 культур обладали ингибирующей активностью. К ним относятся: *Saccharomyces cerevisiae* (vini) Апорт 199, *Saccharomyces cerevisiae* (vini) 2 комплекс №24Д, *Saccharomyces cerevisiae* (vini) 2 комплекс №18, *Saccharomyces cerevisiae* (vini) Сливовая 21, *Saccharomyces cerevisiae* (vini) Мускат (68) 16, *Saccharomyces cerevisiae* (vini) Рислинг №23, *Saccharomyces cerevisiae* (vini) 2 комплекс №20, *Saccharomyces cerevisiae* (vini) Урюк, *Saccharomyces cerevisiae* (vini) 2 комплекс №19. Зоны подавления роста патогена у них составляли от 17 до 25 мм. Наибольшая антагонистическая активность была у штамма дрожжей *Saccharomyces cerevisiae* (vini) 2 комплекс №20 на среде Сабуро и Чапека-Докса (25,66±2,08 и 20,33±0,57 мм соответственно), а самые низкие показатели проявила культура дрожжей *Saccharomyces cerevisiae* (vini) 2 комплекс №24 Д на среде сусло-агар и на среде Чапека-Докса (8,33±0,57 - 9±1(соответственно).

Полученные данные свидетельствуют о том, что исследованные дрожжевые культуры представляют интерес для дальнейшего изучения их как агентов биоконтроля возбудителя бактериального ожога *E. amylovora*.

Ключевые слова: дрожжи, *Erwinia amylovora*, антагонистическая активность, компонентный состав.

Abstract. The article presents the results of screening of yeast of the genus *Saccharomyces* for antagonistic activity against the causative agent of bacterial burn *Erwinia amylovora*. Of the 12 yeast strains studied, 9 cultures had inhibitory activity. These include: *Saccharomyces cerevisiae* (vini) Aport 199, *Saccharomyces cerevisiae* (vini) 2 complex №24D, *Saccharomyces cerevisiae* (vini) 2 complex No. 18, *Saccharomyces cerevisiae* (vini) Plum 21, *Saccharomyces cerevisiae* (vini) Muscat (68) 16, *Saccharomyces cerevisiae* (vini) Riesling №23, *Saccharomyces cerevisiae* (vini) 2 complex №20, *Saccharomyces cerevisiae* (vini) Apricot, *Saccharomyces cerevisiae* (vini) 2 complex №19. Their pathogen growth suppression zones ranged from 17 to 25 mm. The greatest antagonistic activity was in the yeast strain *Saccharomyces cerevisiae* (vini) 2 complex №20 on Saburo and Chapek-Dox medium (25.66±2.08 and 20.33±0.57 mm, respectively), and the lowest indicators were shown by the yeast culture *Saccharomyces cerevisiae* (vini) 2 complex №24 D on the wort-agar medium and on the Chapek-Dox medium (8,33 ± 0,57 - 9 ± 1 (respectively)). The data obtained indicate that the studied yeast cultures are of interest for further study of them as agents of biocontrol of the pathogen bacterial burn of *E. amylovora*.

Keywords: yeast, *Erwinia amylovora*, antagonistic activity, component composition.

Бактериальный ожог является одним из наиболее опасных заболеваний плодовых культур. Болезнь вызывает бактерия *Erwinia amylovora*. В настоящее время данное заболевание зарегистрировано более чем в 50 странах. Наряду с завозом инфицированного материала продвижению заболевания на новые территории способствует распространение бактерии ветром, дождем, птицами, насекомыми. Для Казахстана это заболевание является карантинным, которое может привести к значительной потере урожая и гибели большого количества растений. Учитывая, что бактериальный ожог является актуальной проблемой для многих стран, в которых в течении десятилетий ведется борьба с ним, необходимо учитывать международный опыт борьбы с болезнью.

В настоящее время во всех странах, где выявлен бактериальный ожог, ведется постоянный мониторинг и контроль за проявлением и распространением.

Стратегия борьбы с бактериальным ожогом во многих странах предусматривает интегрированную систему контроля, включающую санитарно-гигиенические мероприятия, препараты на основе меди и агенты биологической борьбы [1-3]. В мировой практике против бактериального ожога широко используются химические методы борьбы (биофунгициды, антибиотики, в частности стрептомицин, иммуномодуляторы) [4-8].

Использование антагонистических свойств бактерий для ингибирования патогенных микроорганизмов изучались на протяжении многих лет, при этом недостаточно внимания было уделено исследованиям таких свойств у дрожжей [9].

В источниках литературы описывается использование дрожжей в качестве ингибиторов бактерий и грибов. Имеются также сведения, что дрожжи могут являться многообещающими заменителями химических фунгицидов в борьбе с возбудителем *Erwinia amylovora*.

Использование дрожжей-антагонистов не наносит вреда окружающей среде и безопасно для человека. За последние несколько десятилетий были тщательно изучены механизмы биоконтроля культур дрожжей - антагонистов, такие как конкуренция за питание и пространство, микопаразитизм и индукция устойчивости хозяина. Кроме того, для повышения эффективности биоконтроля была разработана комбинация антагонистических дрожжей с другими агентами или обработками [10-12].

В Германии исследователи предлагают в качестве агентов биоконтроля живые культуры дрожжей [13].

Целью наших исследований было дать оценку антагонистической активности микроорганизмов рода *Saccharomyces*, растущих на разных средах против возбудителя бактериального ожога.

Материалы и методы исследований

Объектами исследования служили 12 культур дрожжей рода *Saccharomyces*. В качестве тест-культуры использовали возбудителя бактериального ожога *Erwinia amylovora*, выделенного из пораженных плодов яблони сорта Golden Delishes, произрастающего в Панфиловском районе Алматинской области. Антагонистическую активность дрожжей определяли методом лунок [14,15]. Дрожжи выращивали в пробирках на косых средах твердой питательной среды Сабуро, Чапека-Докса и Сусло-агар при температуре 28°C в течение 2 суток. Состав среды Сабуро: пептон – 10 г/л, глюкоза – 40 г/л, агар – 20 г/л. Для ферментации культур в колбочки объемом 100 мл с жидкой средой Сабуро 50 мл вносили выращенные на косяках культуры дрожжей и ставили на качалку на 2 суток

с 180 об/мин, при температуре 30°C. Состав среды Чапека-Докса: KPO_3 – 0,7 г, $MgSO_4$ – 0,5 г, K_2HPO_4 – 0,3 г, $NaNO_3$ – 2,0 г, KCl – 0,5 г, Fe_2SO_4 – 0,001 г, сахароза – 30 г, вода водопроводная – 1000 мл.

Состав среды Сусло-агар: солодовый экстракт – 15,0 г, пептон – 0,75 г, мальтоза – 12,75 г, декстрин – 2,75 г, глицерин – 2,35 г, HPO_4 – 0,4 г, NH_4Cl – 1,0 г, агар-агар – 20,0 г. Антагонистическую активность определяли следующим образом на поверхность питательной среды сахарозо-пептонный агар (СПА) 0,1 мл тест-культуры рассеивали с помощью шпателя, затем делали лунки с помощью блокореза диаметром 10 мм. В лунки вносили по 0,3 мл культуральной жидкости дрожжей и культивировали при 28°C в течение 1-2 суток. Об антагонистической активности судили по диаметру зон отсутствия роста патогена, образующихся вокруг лунок. Опыт проводился в трех повторностях. Контролем служила чистая среда СПА.

Для математической обработки результатов использовали стандартные методы нахождения средних значений и их средних ошибок.

Результаты и обсуждение

Исследовалась антагонистическая активность 12 культур дрожжей в отношении *E. amylovora*. Полученные данные представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Зоны ингибирования роста возбудителя бактериального ожога *Erwinia amylovora* различными видами дрожжей, растущих на разных средах.

№	Наименование культур винных дрожжей	Зоны подавления роста, мм		
		Сабуро	Чапека-Докса	Сусло-агар
1	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (vini) Апорт 199	19±1,0	12,33±1,52	11,66±0,58
2	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (vini) Егерь 1	0	0	0
3	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (vini) 2 комплекс №24Д	17,66±0,57	9±1	8,33±0,57
4	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (vini) 2 комплекс №18	18±1,0	13,66±1,52	12,33±1,52
5	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (vini) Сливовая 21	20±0	16,33±0,57	14,66±0,57
6	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (vini) Прикумская 123/3	0	0	0
7	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (vini) Мускат (68) 16	18,33±0,57	13,33±1,15	11±1
8	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (vini) Рислинг №23	17,66±0,57	12,33±1,52	10,33±0,57
9	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (vini) № III-7	0	0	0
10	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (vini) 2 комплекс №20	25,66±2,08	20,33±0,57	16±2
11	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (vini) Урюк	19,33±1,15	15,33±1,53	12,33±0,57
12	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (vini) 2 комплекс №19	18,66±1,15	13,66±0,58	9,33±0,58
13	Контроль (среда СПА)	0	0	0

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что не все дрожжи подавляют рост тест-культуры *E. amylovora*. Из 12 проверенных культур дрожжей, 9 культур обладали ингибирующей активностью. Наибольшая активность отмечена у 1 культуры

Saccharomyces cerevisiae (vini) 2 комплекс №20, растущей на среде Сабуро и Чапека-Докса. Зоны подавления роста тест-культуры составила $25,66 \pm 2,08$ мм и $20,33 \pm 0,57$ мм соответственно. Самые низкие показатели антибактериальной активности по отношению к тест-культуре проявила культура дрожжей *Saccharomyces cerevisiae (vini)* 2 комплекс №24 Д на среде сусло-агар и на среде Чапека-Докса. Зоны подавления роста тест-культуры составила $8,33 \pm 0,57$ - 9 ± 1 (соответственно).

Остальные штаммы дрожжей также подавляют рост тест-культуры *E. amylovora*. На среде Чапека- Докса 9 культур показали активность в пределах от 9 ± 1 до $15,33 \pm 1,53$ мм, а на среде сусло-агар от $9,33 \pm 0,58$ до $14,66 \pm 0,57$ мм. Культуры *Saccharomyces cerevisiae (vini)* Егерь 1, *Saccharomyces cerevisiae (vini)* Прикумская 123/3 и *Saccharomyces cerevisiae (vini)* № III-7 не обладали антагонистической активностью в отношении *E. amylovora* ни на одной из сред.

Анализ компонентного состава дрожжевой культуры, показавшей наибольшую активность - *Saccharomyces cerevisiae (vini)* 2 комплекс №20 установил, что у культуры выявлено 13 химических соединений, из которых основное соединение phenylethyl alcohol. Их процентное содержание составляет 43,1% соответственно. Возможно, эти химические вещества являются ингибиторами роста возбудителя бактериального ожога *E. amylovora*. В будущем, исследования будут направлены на выявления ингибирующего действия отдельно взятых основных веществ.

По результатам исследований можно сделать выводы, что 9 культур обладали антагонистической активностью, из 12 исследованных. Наиболее высокий эффект против *E. amylovora* выявлен у *Saccharomyces cerevisiae (vini)* 2 комплекс №20. Полученные данные свидетельствуют о том, что исследованные дрожжевые культуры представляют интерес для дальнейшего изучения их как перспективных агентов биоконтроля в отношении возбудителя бактериального ожога *E. amylovora*.

REFERENCES

1. Thomson S.V. Integrated orchard and nursery management for the control of fire blight // Fire blight the disease and its causative agent *Erwinia amylovora*. – Wallingford, UK: CABI, 2000, 9-36.
2. Steiner P. W. et al. Integrated orchard and nursery management for the control of fire blight // Fire blight: the disease and its causative agent *Erwinia amylovora*, 2000, 339-358.
3. Саданов А.К., Сулейменова Ж.Б., Исмаилова Э.Т., Шемшур О.Н., Баймаханова Б.Б., Баймаханова Г.Б., Бисько Н.А., Молжигитова А.Е., Тлеубекова Д.А. Бактериальный ожог плодовых культур. Микробиология және вирусология, 2023, 1: 1-6. (doi:53729/MV-AS.2023.01.02).
4. Шарма Р, Сингх Д, Сингх Р. Биологический контроль после уборочных заболеваний фруктов и овощей микробными антагонистами: Обзор. Биологический контроль, 2009, 50: 205-221. (doi:10.1016/j.biocontrol. 2009.05.001).
5. Массарт С, Мартинес-Медина М., Джиджакли М.Х. Биологический контроль в эпоху микробиома: проблемы и возможности. Биологический контроль, 2015, 89:98-108. (doi:10/1016/j.biocontrol, 2015. 06.003).

6. Bhupendra Koul, Manpriya Chopra, Supriya Lamba. Microorganisms as biocontrol agents for sustainable agriculture. *Microbial products for sustainable ecosystem services*, 2022, 45-68. (doi:10.106/B 978-0-323-89938-3.00003-7).
7. Izabela Michalak, Jasmina Aliman, Alisa Hadzialulic, Vedrana Komlen. Smart agrochemicals for sustainable agriculture. 2022, 185-224. (doi:10.16/I978-0-12-817036-6.00006-6).
8. Akhila Pole, Anisha Srivastava et al. Role of microbial biotechnology for strain improvement for agricultural sustainability. *Developments in applied microbiology and biotechnology*. 2022, 285-317. (doi:10.16/978-0-323-91595-3.00001-x).
9. Xiaokang Zhang, Boqiang Li, Zhanquan Zhang. Antagonistic yeasts: A promising alternative to chemical fungicides for controlling postharvest decay of fruit. *J. Fungi (Basel)*, 2020, 6(3), 158: 1-2.
10. Шарма Р, Сингх Д, Сингх Р. Биологический контроль после уборочных заболеваний фруктов и овощей микробными антагонистами: Обзор. *Биологический контроль*, 2009, 50: 205-221. (doi:10.1016/j.biocontrol. 2009.05.001).
11. Массарт С, Мартинес-Медина М., Джиджакли М.Х. Биологический контроль в эпоху микробиома: проблемы и возможности. *Биологический контроль*, 2015, 89: 98-108. (doi:10/1016/j.biocontrol.2015.06.003).
12. А.П.Дорош, Н.Н.Грегирчак. Исследование терморезистентности и антагонистических свойств дрожжей *Saccharomyces cerevisiae*. *Живые и биокосные системы*, 2015, 1.
13. A. Seibold et al. Yeasts as antagonists against fireblight. // *EPPO Bull*, 2004, 34: 3. 389–390.
14. Аникиев В.В., Лукомская К.А. Руководство к практическим занятиям по микробиологии.- Москва, 1977, 142.
15. Синюшина М.Н., Самсонова М.Н. Руководство к практическим занятиям по медицинской микробиологии. Москва, 1974, 185.